

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. JOSEPHINE DIANA S. CAMPOS

Associate Professor II

Bulacan State University

strictlyaccred@gmail.com

“MALIIT SA GITNA NG MARAMI”

Sa mga pasilyong matalim ang mga salita ng nasa paligid,
kung saan ang dagundong ng boses ay malakas at dinig ng nakararami
tahimik kong ibinulong ang halaga ko—
sa kabila ng kaalaman na wala naman mangangahas na making

Ang mundo na ating ginagalawan ay parang entablado
na patuloy na naghihiyawan,
nag aalab sa ambisyon at katanyagan,
at ako—
narito lang sa dilim ng likuran,
walang pangalan, walang rin palakpak.

May mga bagay akong kasalukuyang binubuo,
mga batong hindi din naman mapapansin,
mga pangarap na inaabot at handing ialay
sa mga pader na walang naman kakayahan makakita.

Ang mga pangarap ko, mabigat kung tutuusin.
Ang pag-asa ko, dahan-dahang na namamatay
gaya ng kandilang walang nakakaaninag.
At ang mga taong puwedeng hingan ng tulong—
madalas, sila lumilihis ng tingin at tuamatalikod.

Araw-araw, pilit ko pinasisilayan ang ngiti
gaya ng sandatang pilit kong pinaghuhugutan
kahit masakit ang dibdib.

Tahimik akong lalaban
habang ang iba ay dinadaan ang landas
na matagal ko nang nilalakbay ng mag-isa.

Sa malayo, makintab ang salitang “pagkilala”—
para bagang bituin na abot

pero tila hindi abot-kamay.
Para sa katulad kong hindi naman kilala,
may mga sugat na itinatago upang hindi makita—
parang imposibleng may mangahas mag alala.

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
may Isang Nakakikita ng lahat.
Ang Manlilikha na walang katumbas,
batid Nya ang aking katahimikan.
Sa Kanya, batid nya ang pangalan ko—
sa Kanya hindi napapawi,
hindi nalulunod sa alingawngaw ng mundo.

At doon ko naunawaan:
ang halaga ko ay hindi nakasalalay
sa mga titulo, palakpakan ng marami,
o pagkilala.

Ang halaga ko ay nagmumula
sa tinig ng aking Panginoong Hesus
na taimtim kong isinasambit
ang pangalan ko—
hindi bilang dayuhan,
kundi bilang Anak Niya.

Sa piling Nya,
ang yakap ay sapat na
ang buhay ko ay tunay na may kabuluhan
na kahit maliit lamang ako sa mata ng karamihan—
hindi ako maliit sa kay Hesus
na sya akong tinawag,
patuloy minamahal ako
nang walang kapalit ni kondisyon.
Sa Kanya lamang ako nabuo, at naging ganap